

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professor
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professor
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

CONTENTS

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA KORXONALARNING ISHLAB CHIQUARISH SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

ORCID: 0000-0003-3369-3213

Vafojeva Dilafruz Ikomovna

International School of Finance
Technology and Science
katta o'qituvchisi PhD

Annotatsiya: Maqolada korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli transformatsiyalarni joriy etish, ularni qo'llash orqali raqobat ustunligiga ta'siri va rivojlangan mamlakatlarning global raqamlashtirish indeksleri yoritilgan. Shuningdek, ushbu amaliyotlarni qo'llash orqali tizimni yanada rivojlantirish uchun taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, ishlab chiqarish samaradorligi, ishlab chiqarish korxonalari, tashkilot, strategiya, raqobat, innovatsiya, indeks.

Abstract: The article presents the introduction of digital transformations into the production processes of enterprises, their impact on competitive advantage, and the global digitalization indices of several developed countries, and proposes and recommends further developing this system using their practices.

Key words: digital transformation, production efficiency, manufacturing enterprises, organization, strategy, competition, innovation, index.

Аннотация: В статье представлены внедрение цифровых преобразований в производственные процессы предприятий, влияние их применения на конкурентные преимущества, а также глобальные индексы цифровизации ряда развитых стран, а также на основе их практики разработаны предложения и рекомендации для дальнейшего развития этой системы.

Ключевые слова: цифровая трансформация, эффективность производства, производственные предприятия, организация, стратегия, конкуренция, инновации, индекс.

KIRISH

Raqamli transformatsiya raqamli iqtisodiyot davridagi asosiy strategik yo'nalish bo'lib, mamlakatlar, tarmoqlar va korxonalar o'rtasida hal qiluvchi raqobatdosh ustunlikka aylanib bormoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya ishlab chiqarish korxonalarining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Rag'batlantirish samarasi yuqori texnologiyali va nodavlat korxonalarda davlatga qarashli korxonalariga nisbatan sezilarli darajada yuqori. Shuningdek, raqamli transformatsiya rasmiy va norasmiy institutlar bilan hamkorlikda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, bu jarayon past qiymatdan yuqori qiymat oralig'iga o'tadigan ishlab chiqarish korxonalarining samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shu munosabat bilan, ishlab chiqarish korxonalarida raqamli transformatsiyani tezlashtirish, resurslarni taqsimlash tamoyillariga mos ravishda maqsadli siyosat qabul qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, raqamli transformatsiya uchun institutsional muhitni optimallashtirish muhim bo'lib, tegishli rasmiy institutlarni yaratish va norasmiy institutlar imkoniyatlarini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilishi kerak. Ushbu tadqiqot korporativ raqamli transformatsiya ko'rsatkichlarini yaratish bo'yicha yangi g'oyalarni taklif qiladi.

"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida qayd etilganidek, O'zbekiston raqamli transformatsiya yo'lida ulkan qadam tashlamoqda. Ushbu keng qamrovli yo'l xaritasi raqamli texnologiyalarni davlat xizmatlari, ta'lim, sog'liqni saqlash va hayotning boshqa barcha jabhalariga integratsiyalashga qaratilgan. Strategiya mustahkam raqamli infratuzilmani rivojlantirish, fuqarolarning raqamli savodxonligini oshirish, shuningdek, raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan [1].

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli hisoblash va blokcheyn kabi raqamli texnologiyalar an'anaviy sanoatlar bilan chuqur integratsiya qilinmoqda. Bu jarayon iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni raqamlashtirish va razvedkaga aylantirish orqali iqtisodiy rivojlanishga yangi turtki bermoqda. Raqamli transformatsiya – bu ijodiy buzilishning bir turi bo'lib, tashkilotlar uchun samaradorlikni

oshirish, resurslarni taqsimlashni optimallashtirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va mijozlarning umumiy tajribasini yaxshilash orqali raqobatdosh ustunlikni yaratishga asos bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya zamonaviy iqtisodiyotda korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonni tadqiq etgan ko'plab olimlar uning turli sohalarga ta'siri va natijalari haqida fikr yuritganlar.

G. Westerman, D. Bonnet va A. McAfee (2014) raqamli transformatsiya strategiyasini samarali qo'llash orqali korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirilishi va innovatsion g'oyalarni joriy etish imkoniyatlarini o'rganishgan. Ularning tadqiqotlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash operatsion xarajatlarni qisqartirish bilan birga, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga yordam berishi ta'kidlangan.

Shuningdek, Brynjolfsson va McAfee (2017) raqamli texnologiyalarning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'sirini ko'rib chiqib, raqamli innovatsiyalar mahsulot hajmini oshirish va korxonalarini yangi bozor imkoniyatlariga chiqishga undashini aniqlashgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, raqamli transformatsiya korxonalarda inson resurslaridan foydalanishni optimallashtirish va unumdorlikni oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Boshqa bir yondashuvni R. Bharadwaj, A. Sawy va O. Pavlou (2013) taklif etgan bo'lib, ular raqamli transformatsiyani amalga oshirishda texnologik infratuzilmaning ahamiyatini tahlil qilganlar. Ularning fikricha, muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya uchun korxonalarda texnologik bilim va malakani oshirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ular korxonalar o'z ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli vositalarni integratsiya qilganda, bu o'z navbatida umumiy samaradorlikni oshirishga olib kelishini ko'rsatgan.

Avstraliya olimlari P. Dawson va D. Andriopoulos (2014) raqamli transformatsiyaning strategik menejmentga ta'sirini tahlil qilganlar. Ularning tadqiqotida korxonalarining raqamli texnologiyalarga moslashuvi ishlab chiqarish jarayonlaridagi moslashuvchanlikni oshirishi va bozor talablariga tezkor javob berishni ta'minlashi qayd etilgan.

Evropa Ittifoqida raqamli iqtisodiyot bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda (De Stefani, 2019) raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga qo'llash orqali energiya samaradorligini oshirish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va barqaror ishlab chiqarish mexanizmlarini yaratish imkoniyatlari tahlil qilingan. Ular ushbu texnologiyalarni keng joriy etish orqali korxonalar barqaror rivojlanishga erishishi mumkinligini ta'kidlagan.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Olimlarning tadqiqotlari raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni nafaqat korxonalarining ichki ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishi, balki ularning raqobatbardoshligini ham oshirishga yordam berishini tasdiqlaydi. Ushbu sohada olimlarning izlanishlari ko'rsatganidek, texnologik infratuzilma va inson resurslarini rivojlantirish raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun muhim shartlardan biridir. Shu bois, ushbu jihatlarni amalga tatbiq etish korxonalar uchun strategik ustuvor yo'nalish bo'lishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun birlamchi va ikkilamchi manbalar qo'llanildi. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnoma va intervyular orqali to'plandi, bunda raqamli transformatsiyani amalga oshirayotgan korxonalar xodimlari va rahbarlari fikrlari o'rganildi. Ikkilamchi ma'lumotlar esa ilmiy maqolalar, hisobotlar va statistik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali olindi. Ma'lumotlar tahlili uchun sifatli va miqdoriy usullar uyg'unlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Texnologik taraqqiyot tez sur'atlar bilan rivojlanishda davom etar ekan, hukumatlar va kompaniyalarning ma'lumotlar infratuzilmasi va tizimlariga sarmoya kiritish qobiliyati mamlakatning raqamli raqobatbardoshligini aniqlovchi muhim omilga aylanmoqda. Raqamli transformatsiya moliyaviy rivojlanish va inklyuzivlik bilan birga kechib, milliy siyosatni global tartibga solish bilan uyg'unlashtiradi hamda individual ma'lumotlardan adolatli foydalanishni ta'minlaydi. Yevropa Ittifoqi, BAA va Singapur "raqamli qonun ustuvorligi" bo'yicha hali to'liq qo'llab-quvvatlanmagan AQSH va Xitoyga nisbatan ma'lum afzalliklarga ega.

Global raqamlashtirish indeksi (GDI) 2024-yil natijalariga ko'ra, 77 mamlakatning raqamli rivojlanishini kuzatgan va yalpi ichki mahsulot (YalM) bilan raqamli rivojlanish o'rtasida ijobiy korrelatsiyani aniqlagan. Ushbu kuzatuv natijasida mamlakatlar ahborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yetuklik darajasi va iqtisodiy rivojlanishiga ko'ra uchta klasterga ajratilgan: Frontrunners, Adopters va Starters. GDI tahliliga ko'ra, bu mamlakatlar jahon yalpi ichki mahsulotining 93 foizini va dunyo aholisining 80 foizini tashkil etadi, bu esa global raqamli transformatsiyaning ijobiy taraqqiyotini tasdiqlaydi.

Global raqamlashtirish indeksi raqamli infratuzilma, jumladan, hisoblash, saqlash va yashil energiya bo'yicha ko'rsatkichlarni hisobga olib, mamlakatlarning AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) sanoati

yetukligini o'lchaydi. Ushbu indeks har bir mamlakatning AKT sanoatining milliy iqtisodiyotga ta'sirini miqdoriy baholaydi va bu mamlakatlarga raqamli iqtisodiyot bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Global raqamlashtirish indeksida birinchi o'rinda AQSH, ikkinchi o'rinda Singapur, uchinchi o'rinda esa Shvetsiya joylashgan (1-rasm).

1-rasm. Global raqamashtirish indeksi (GDI).

Manba: Global digitalization index huawei.com/en/gdi

Raqamli transformatsiya nima? Bu texnologik taraqqiyotning ta'siridan kelib chiqadigan jarayon bo'lib, texnologik rivojlanish ijtimoiy media, mobil qurilmalar va o'rnatilgan uskunalar kabi mavjud raqamli texnologiyalardan IT, katta ma'lumotlar, bulutli hisoblash, mobil internet va korporativ resurslarni rejalashtirishga o'tishni nazarda tutadi.

Bu, asosan, mijozlar tajribasini oshirish, operatsiyalarni soddalashtirish, yangi biznes modellarini innovatsiya qilish, mahsulotlarning raqamli innovatsiyasi va tashkiliy tuzilmalarga ta'sir ko'rsatish kabi biznesni yaxshilash jarayonlarida namoyon bo'ladi.

Korxonaning raqamli transformatsiyasining dastlabki konsepsiyasi an'anaviy axborot texnologiyalarini korxonada ishlab chiqarish jarayonlariga qo'llashdan kelib chiqqan. Raqamli transformatsiya bo'yicha tadqiqotlar istiqbolli va ko'p o'lchovli bo'lib, raqamli texnologiyalarning tashkiliy o'zgarishlar jarayonlariga ta'sirini qamrab oladi. Korxonalar mahsulotlar va xizmatlarni innovatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini qayta ishlash va strategiyalarni isloh qilish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishlari mumkin.

Raqamli transformatsiyalarni korxonalarda joriy etishda ularning rivojlanish bosqichlarini e'tibordan chetda qoldirmaslik muhimdir. Raqamli transformatsiya bir necha asosiy bosqichlardan o'tadi va ularning har biri muvaffaqiyatga erishish uchun alohida ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval. Raqamli transformatsiyalarning asosiy bosqichlari.

Hozirgi holatni tahlil qilish	- mavjud biznes jarayonlari va texnologiyalarini baholash. - zaif tomonlarni va yaxshilash imkoniyatlarini aniqlash.
Strategiya va maqsadlarni belgilash	- Raqamli transformatsiya uchun aniq maqsadlarni belgilash. - hozirgi holatni tahlil qilish asosida strategiyani ishlab chiqish.
Yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish	- Kerakli texnologiyalarni tanlash va joriy etish (masalan, bulutli yechimlar, AI, IoT). - xodimlarni yangi vositalar bilan ishlashga o'rgatish.
Biznes jarayonlarini o'zgartirish	- biznes jarayonlarini optimallashtirish va avtomatlashtirish. - mijozlar va hamkorlar bilan o'zaro munosabatlarning yangi usullarini joriy etish.
Natijalarni monitoring qilish va baholash	- Amalga oshirilgan o'zgarishlarning samaradorligini baholash. - Keyinchalik optimallashtirish uchun muntazam monitoring o'tkazish.
Madaniyat va tafakkurning o'zgarishi	- yangilik va o'zgarishlarga tayyorlik madaniyatini shakllantirish. - Xodimlarni yangi yondashuvlar va texnologiyalarga o'rgatish.

Manba: Nazariy ma'lumotlar asosida muallif ishlanmasi

Ushbu bosqichlar doimiy ravishda takomillashtirish va biznes muhitidagi o'zgarishlarga moslashish uchun takrorlanishi mumkin bo'lgan tsiklni tashkil qiladi. Bu bosqichlarni qo'llash orqali tizimda yanada ko'proq yutuqlarga erishish yo'llari ochiladi. Hozirgi kunda raqamli transformatsiya natijasida turli sohalarda bir qator yutuqlarga erishilmoqda. Ma'lumotlar tahlili asosida xizmatlar va mahsulotlarni shaxsiylashtirish orqali mijozlar tajribasi sezilarli darajada yaxshilanmoqda. Shuningdek, mijozlar bilan turli platformalar orqali muloqot qilish uchun omnichannel yondashuvi joriy etilib, ular bilan yanada samarali aloqa o'rnatilmoqda.

Raqamli transformatsiya biznes jarayonlari samaradorligini oshirishda ham katta imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Muntazam vazifalarni avtomatlashtirish orqali vaqt va resurslar xarajatlari sezilarli darajada kamaymoqda. Bashoratli tahlillar yordamida logistika va inventarlarni boshqarish optimallashtirilmoqda, bu esa korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Yangi biznes modellarini ishlab chiqishda ham raqamli transformatsiya muhim ahamiyat kasb etmoqda. Obuna modellari va talab bo'yicha xizmatlarga o'tish, shuningdek, almashish iqtisodiyoti uchun platformalar yaratish kabi yondashuvlar muvaffaqiyat bilan amalga oshirilmoqda. Ushbu innovatsion modellar orqali yangi daromad oqimlarini shakllantirish imkoniyati yaratilmoqda.

Mahsulot va xizmatlar bo'yicha innovatsiyalar raqamli transformatsiyaning yana bir muhim yo'nalishidir. IoT (Internet of Things) texnologiyalari asosida aqlli mahsulotlar ishlab chiqilmoqda. Sun'iy intellektni qo'llash orqali mahsulotlarni yangi xususiyatlar bilan boyitish va ularning sifatini yaxshilash ustida izchil ishlar olib borilmoqda.

Ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlari raqamli transformatsiya orqali sezilarli darajada takomillashtirilmoqda. Katta ma'lumotlardan foydalanish chuqur tahlil va biznes qarorlarini samarali qabul qilish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt tizimlarini joriy etish orqali tendensiyalarni bashorat qilish va mijozlar xatti-harakatlarini aniqlash yanada samarali bo'layotir.

Barqarorlik va mas'uliyat sohasida ham raqamli transformatsiya muhim yutuqlarga olib kelmoqda. Aqlli energiya tizimlari kabi texnologiyalarni joriy etish barqaror rivojlanishga yordam bermoqda. Raqamli tashabbuslar orqali uglerod izlarini kamaytirish va ijtimoiy mas'uliyatni oshirish bo'yicha sezilarli natijalarga erishilmoqda.

Ushbu yutuqlar raqamli transformatsiyaning biznes va jamiyat uchun ahamiyatini hamda ulkan salohiyatini yorqin namoyon etadi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham yordam bermoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli transformatsiya biznes va jamiyatga sezilarli ta'sir ko'rsatib, ko'plab sohalarda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Raqobatbardoshlikni oshirish orqali kompaniyalar bozor o'zgarishlariga tezroq moslashmoqda. Vazifalarni avtomatlashtirish va sun'iy intellektdan foydalanish operatsiyalarni tezlashtirib, vaqtni qisqartirmoqda. Haqiqiy vaqtda ma'lumotlarga kirish mijozlarning ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish va samarali qarorlar qabul qilish imkonini bermoqda. Raqamli aloqa kanallari esa mijozlar bilan muloqotni yaxshilab, ularning umumiy tajribasini sezilarli darajada oshirmoqda.

Shuningdek, raqamli transformatsiya yangi hamkorlik va ekotizimlarni yaratishga zamin hozirlamoqda, bu innovatsiyalar va yangi biznes modellarni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar ochmoqda. Texnologiyalar atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish orqali barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Mehnat bozoriga ta'sir natijasida yangi malakalar talabi oshmoqda, bu esa xodimlarni zamonaviy ko'nikmalar bilan ta'minlashni talab qiladi. Kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish sohasidagi o'sish esa iste'molchilar ishonchini kuchaytirishga yordam bermoqda.

Raqamli transformatsiyaning samarali qo'llash uchun bir qator takliflar ishlab chiqilgan. Tizimlar va ma'lumotlarni bulutga ko'chirish infratuzilma xarajatlarini kamaytiradi va mavjudlikni oshiradi. Oddiy vazifalarni avtomatlashtirish va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Mobil ilovalar mijozlar bilan qulay muloqotni ta'minlaydi. Bozor va iste'molchilarni chuqurroq tushunish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish tizimlari joriy qilinmoqda. Hamkorlikni kuchaytirish uchun raqamli platformalar ishlab chiqilmoqda, xodimlar esa raqamli ko'nikmalar bilan ta'minlanmoqda.

Shuningdek, kiberxavfsizlikni oshirish va ijtimoiy media platformalaridan foydalanish orqali mijozlar bilan samarali aloqa o'rnatilmoqda. Foydalanuvchi tajribasini tahlil qilish mahsulot va xizmatlarni takomillashtirishga imkon beradi. Ushbu takliflar tashkilotlarga raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirish va texnologiyalarning global o'zgarishlariga moslashishda yordam beradi. Natijada, raqamli transformatsiya nafaqat biznesni samarali boshqarishga, balki barqaror va mas'uliyatli jamiyatni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekistonda raqamli transformatsiya: kelajakni istiqbollari. 10 Dek 2024. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-raqamli-transformatsiya-kelajakni-istiqbollari/D.M. Kong, B.Y. Liu. Digital Technology and Corporate Social Responsibility: Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, ScienceDirect, 59 pg.>

2. Y. Chen, S.P. Yang, Q. Li. How Does the Development of Digital Financial Inclusion Affect the Total Factor Productivity of Listed Companies? Evidence from China. *Finance Research Letters*, ScienceDirect, pg 47 (2022).
3. R. Eller, P. Alford, A. Kallmünzer, M. Peters. Antecedents, Consequences, and Challenges of Small and Medium-Sized Enterprise Digitalization. *Journal of Business Research*, 112 (2020), pp. 119-127.
4. Kucharov. Raqamli transformatsiya konsepsiyalari va ularning ahamiyati. *Jurnal: "Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil,"* 2024-yil.
5. R.H. Ayupov, G.R. Boltaboeva. Raqamli iqtisodiyot asoslari. *Darslik*. T.: TMI, 2020, 575 bet.
6. S.S. Gulyamov, R.H. Ayupov, O.M. Abdullayev, G.R. Baltabayeva. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. O'quv qo'llanma. T.: "Iqtisod-Moliya," 2019, 380 b.
7. A.B. Bobojonov. Raqamli biznes modellar. O'quv qo'llanma. T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» 2021, 196 b.
8. Vafoyeva D.I. Factors Forming Competitive Advantage. *International Scientific and Current Research Conferences*, 10.02.2022, pp. 69–72.
9. Ravshanovich, M.D. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari va amaliy ahamiyati. In *Konferensiyalar| Conferences* (Vol. 1, No. 1, 2023, pp. 731–734).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

